

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Madiyor Fatilloev,

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

tayanch doktoranti

madiyorfatilloev@gmail.com

SHAHOB UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG'DODIY HAYOT VA IJOD YO'LI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7037989>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola yozuvchi, geograf, tarixchi, shoir va adabiyotshunos, arab olimi Yoqut al-Hamviyning hayot va ijod yo'lini o'zbek kitobxonlariga tanishtirish uchun tayyorlandi. Yoqut al-Hamaviy nafaqat arab dunyosi ilm faniga, balki butun insoniyat ilm faniga o'zining ikki buyuk asari "Mu'jam ul-buldon" va "Mu'jam ul-udabo" bilan katta hissa qo'sha olgan olimdir. Ushbu ikki asarring o'zbek ilm-faniga qo'shadigan hissasi shuki, unda olim Marv, Xorazm, Buxoro, Samarqandda bo'lgani va u yerlarning geografik va adabiy holati haqida kattagina ma'lumot berib o'tadi. Maqola, bu olimning hayoti va ijodi ko'pchilik o'zbek ilm ahllariga yaxshi tanish bo'lmaganini inobatga olib, u haqida qisqa va lo'nda ilmiy tahlilga asoslangan ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Yoqut al-Hamaviy, "Mu'jam ul-buldan", "Mu'jam ul-udabo", Askar ibn Abu Nasr al-Hamaviy.

Мадийёр Фатиллоев,

Докторант Ташкентского

государственного университета востоковедения

madiyorfatilloev@gmail.com

ШАХАБ УД-ДИН АБУ АБДУЛЛА ЯКУТ ИБН АБДУЛЛА АЛЬ-ХАМАВИ АР-РУМИЙ АЛЬ-БАГДАДИ ПУТЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВО

АННОТАЦИЯ

Данная статья призвана познакомить узбекского читателя с жизнью и творчеством писателя, географа, историка, поэта и литературоведа, арабского ученого Якута аль-Хамави. Якут аль-Хамави как ученый, внес большой вклад не только в науку арабского мира, но и в науку всего человечества своими двумя великими трудами — «Муджам уль-булдан» и «Муджам уль-удаба». Вклад этих двух работ в узбекскую науку состоит в том, что ученый дает много сведений о своих посещениях Мерва, Хорезма, Бухары, Самарканда и их географическом и литературном положении. В статье дан краткий и лаконичный анализ жизни и творчества этого ученого, учитывая, что многие узбекские ученые с ним не знакомы.

Ключевые слова: Якут аль-Хамави, «Муджам уль-булдан», «Муджам уль-удаба», Аскар ибн Абу Наср аль-Хамави.

Madiyor Fatilloev,
PhD Researcher of
Tashkent State University of Oriental Studies
madiyorfatilloev@gmail.com

SHAHAB UD-DIN ABU ABDULLAH YAKUT IBN ABDULLAH AL-HAMAWI AR-RUMI AL-BAGHDADI THE WAY OF LIFE AND CREATIVITY

ANNOTATION

This article is designed to introduce Uzbek readers to the life and work of the writer, geographer, historian, poet and literary critic, Arab scholar Yaqut al-Hamawi. Yaqut al-Hamawi is a scholar who has made a great contribution not only to the science of the Arab world, but also to the science of all mankind with his two great works, “Mujam ul-buldan” and “Mujam ul-udaba”. The contribution of these two works to Uzbek science is that the scientist gives a lot of information about his visits to Merv, Khorezm, Bukhara, Samarkand and the geographical and literary situation there. The article provides a brief and concise analysis of the life and work of this scientist, given that many Uzbek scientists are not familiar with him.

Key words: Yaqut al-Hamawi, “Mujam ul-buldan”, “Mujam ul-udaba”, Askar ibn Abu Nasr al-Hamawi.

Kirish. Yoqut al-Hamaviy arab tarixchisi, geograf, adib va shoir bo'lib kelib chiqishi yunonlarga borib taqaladi. Yoqut al-Hamaviy geografiyaning ilg'or olimlaridan hisoblanibgina qolmay, sahii tarixchi, yozuvchi, ensiklopediyalar muallifi va xattot ham hisoblanadi. Olim umri davomida ilm-fan va adabiyot bilan shug'ullangan. Olimning eng muhim asarlari “Mu'jam ul-buldon” va “Mu'jam ul-udabo” bo'lib, ular bir necha tillarga tarjima qilinib chop etilgan.

Asosiy qism. Yoqut al-Hamaviy Suriyaning Hama shahrida, Rim qishlog'ida hijriy 574 milodiy 1179 yilda tug'ilgan. Yoqut al-Hamaviyning otasi Kichik Osiyodagi Konstantinopol (hozirgi Istanbul) shahrida tug'ilgani, nasabi yunonlarga borib taqalgani va o'sha davrda Konstantinopolga Rum deya nisbat berilganidan Yoqut ar-Rumiy nisbati bilan ham mashhur [1]. Shihob ud-din Abu Abdulloh yoshligida Rumliklar otasini asir qilishganda qo'lga olinib Bag'dodlik savdogar Askar ibn Abu Nasr Ibrohim al-Hamaviyga qul qilib sotiladi. Shundan Keyin xo'jasi Askar ibn Abu Nasr uni qullarga xos bo'lgan Yoqut ismi bilan nomlaydi. Xo'jasi Yoqut al-Hamaviyga otadek g'amxo'rlik qiladi. Unga islomiy tarbiya beradi. Yoqut al-Hamaviy Zaydi Masjidida yaxshi Qur'on ustozidan Qur'on va qiroatdan dars oladi. Qur'onni yodlaydi, yozishni, arifmetikani o'rganadi. Masjid imomi uni doim shijoatlantirib, o'qishi uchun kitoblar berib turadi. Yoqut al-Hamaviyning xo'jasi Askar savodsiz bo'lib, faqat sado ishlari bilan shug'ullangan. Shu bilan birgalikda bo'lajak olimga savdo va tijorat ishlarini yurgazishni o'rgatgan. Yosh Yoqut o'z davri ilmlarini, shuningdek, nahv va til ilmlarini o'rganadi. Jumladan, Yoqut al-Hamaviy umri davomida arab, fors, turk va grek tillarini o'rgangan.

Yoqut al-Hamaviy xo'jasi bilan birga bir qancha safarlarda ulg'aydi. Uning dastlabki safarlaridan biri – Arab ko'rfazining janubida joylashgan Kish oroliga edi. Yoqut al-Hamaviy “Mu'jam ul-buldon”da Kish orolini Ummon dengizida ekanligini, u yerga ko'p marotaba borganini, u yerda ko'plab adabiyot, fiqh va fazl ahllarini ko'rganini, orol o'z davrida tijorat bilan mashhur ekanligini eslab o'tadi [2]. Bundan tashqari Yoqut Eron, Shom, Arabiston yarimoroli, Falastin va Misr bo'ylab safar qiladi. Askar uning tajribasiga ishonch hosil qilgach, Hamaviy o'zi yolg'iz sayohat qila boshladi. Safari davomida u turli qishloq va shaharlar, masjidlar, qasrlar, qadimiy va o'z davrining zamonaviy yodgorliklari haqida yozib borar, turli hikoya, she'r va asarlarni qayd etib qo'yar edi.

Hijriy 596-yilda Askar uni qullikdan ozod qilgandan so'ng, Yoqut undan uzoqlashadi va kitob ko'chirish bilan kun kechira boshlaydi. Shu asnodan til, adabiyot, meros va hisob olimi Abdulloh ibn Husayn ibn Abdulloh al-Ukbariy al-Bag'dodiy bilan uchrashadi va undan ilm oladi.

Ko'p o'tmasdan kitob yozish bilan kun kechirishga qiynalgan Yoqut al-Hamaviy Askarni yoniga qaytadi. Askarning tijorat ishlari bilan Kishga boradi. Kelganda esa, Askar vafot etgan bo'ladi.

Yoqut savdodan olgan daromaddan Askarning ayoli va farzandlarini rozi qiladi. O'ziga qolgan pul bilan esa, hayotini davom ettiradi [3]. Yoqut al-Hamaviy Nil va Jayhun orasida ko'p safarlar qiladi. Hijriy 610-yilda Yoqut Azarbayjonning eng mashhur shahri Tabrizga boradi. Shundan keyin hijriy 610-613-yillar oralig'ida Misrga ham brogan bo'lishi mumkin. Sababi, olim o'z xotiralarida Iskandariyaga borganligi va u yerning hikoyachilarining hikoya aytishdagi balog'atidan hayratlanganligini ta'kidlaydi va ularni Iskandariyya mayog'i deb nomlaydi [4]. Lekin, aynan qachon u yerga borganligini yozib qoldirmaydi.

Keyinchalik hijriy 613-yilda Yoqut Damashqqa, u yerdan esa Homs va Hama shahrlari orqali Halabga sayohat qiladi. Halabda biroz turgach, Iroqning shimolidagi Mosul va Irbil shaharlariga safar qiladi. O'sha paytda Mosul shahri voliysi Muzaffaruddin Kokbari ibn Zayniddin bo'lgan va Mosulni musofirlarni o'ziga jalb qiluvchi katta shaharga aylantirgan edi.

Bir muddat o'tib, Yoqut al-Hamaviy Xorazmshoh Muhammad ibn Takash hukmi ostida bo'lgan Xurosonga boradi va Marv shahrida bir muddat yashaydi. Hijriy 616-yilda Xorazmga Xiva shahriga boradi. O'sha paytda taxminan qish fasli bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki, Yoqutning yozishicha, qachonki u bir narsa yozmoqchi bo'lsa, to qalamini olovga yaqin olib kelmaguncha undagi siyoh qotib qolar, suv ichmoqchi bo'lsa, suv idishi labiga sovuqdan yopishib qolar edi.

Hijriy 597(milodiy 1200)-yilda Yoqut ar-Rumiy Askarning tijoratini to'xtatadi. O'zi uchun Bag'dodning Karx mahallasidan do'kon ochadi. U yerda tolibi ilmlar uchun o'zi sayohatlari davomida sotib olgan, Zaydi masjidi kutubxonasida yurgan paytlari ko'chirgan kitoblarini sotishni yo'lga qo'yadi. Kechalari Yoqut al-Hamaviy qiroat bilan mashg'ul bo'ladi. Bir paytning o'zida u til, adabiyot, tarix va she'riyatni o'rganish ahamiyatini anglab yetadi va Ibn Ya'ish an-Nahviy qo'lida tildan va adib al-Ukbariydan adabiyotdan dars ola boshlaydi.

Yoqut al-Hamaviy Xorazmdalik paytida hijriy 616-yilgi Chingizxon hujumi xavfidan bor yiqqan terganini tashlab Mosulga boradi. U yerdan Malik Ayyubiyning vaziri, qozi Abu ul-Hasan Jamoliddin Ali ibn Yusuf ibn Ibrohim ash-Shayboniyga boshidan kechirganlarini tushuntirib, yordam so'rab xat yozadi. Qozi uni himoyasiga oladi va unga Mosulda tinch yashab, ijod qilishi uchun imkoniyat yaratib beradi. Bir muddat Mosulda qolgach, Yoqut Sinjorga boradi. Keyinchalik Sinjordan Halabga, Halabdan esa Xonga ko'chib, o'sha yerda vafot etadi.

Yoqut al-Hamaviy o'z kitoblarini Bag'doddagi Zaydi masjidida saqlagan va ularni katta tarixchi Shayx Izzuddin Abu ul-Hasan Ali ibn al-Asirga topshirgan.

Albatta Yoqut al-Hamaviy safarlari davomida ko'rgan-kechirganlaridan ko'p foyda olgan. O'z asarlari xazinasini o'z davrida madaniyat va tafakkur rivojlangan, o'sha paytda al-Ayyubiy hukmi ostida bo'lgan shaharlar Damashq, Halab va o'z davrida madaniyati bilan mashhur bo'lgan Marvda yiqqan. Yoqut Marvda uch yil yashaydi. Olimlaridan ilm oladi. U yerdagi kitoblar xazinasidan foydalanadi. Manbalarda aytilishicha Marvdagi kutubxonada o'n ikki ming jildga yaqin kitoblar bo'lgan. Yoqut al-Hamaviyning umri davomida yozgan asarlaridan eng mashhurlari o'n to'rt jildli "Mu'jam ul-Buldon" va yetti jildli "Mu'jam ul-udabo" asarlaridir.

Yoqut al-Hamaviyning "Mu'jam ul-buldon" asarida yozishicha, u bu kitobni yozishni hijriy 625-yilda Muharram oyining 21-sanasida boshlaydi. Olim bu asarni Xorazmdan qaytgach, uni himoyasiga olgan Qozi Abu ul-Hasan Jamoliddin ash-Shayboniyga bag'ishlab yozadi.

Sharqshunos Karra de Voks "Mu'jam ul-Buldon" asarini islom faxrlansa arziydigan eng muhim ishonchli manbalardan biri deb ataydi. Asarni birinchi bo'lib nemis sharqshunosi Vustenfeld olti jildda nashr qildiradi. Keyin esa, asar 1906-yilda Qohirada o'n jildda nashr qilinadi. Shundan keyin asar yana bir necha marotaba nashr qilingan.

Ushbu asar davlatlar, shaharlar, qishloqlar, tog'lar, vodiylar, dengizlar va daryolar va hokazolar haqida alifbo tartibida ma'lumot beradi. Yoqut al-Hamaviy bu asari bilan geografiya va tarix orasida ilmiy uyg'unlik hosil qiladi. Asar ma'lumotlar aniqligi va turli to'qimalardan xoliligi bilan diqqatga sozavor.

Olimning ikkinchi muhim asari bu "Mu'jam ul-udabo" asari bo'lib hisoblanadi. Yoqut al-Hamaviy bu asarida nahv va grammatika olimlari, mashhur qorilar, kitob ko'chiruvchi xattotlar, yozuvchilar va shoirlar haqida ma'lumot berib o'tadi. Asar yetti jilddan iborat. Olim ushbu asarida 7 – 13 asr boshigacha yashagan va Arab tilida ijod qilgan qariyb 1100 adib va olimlar haqida ma'lumot

kiritadi. Ushbu asarda, O'rta Osiyoning Marv, Axsikat, Xorazm, Buxoro, Samarqand, Farg'ona, Farob kabi shahar va viloyatlaridan chiqqan olimlar (Mansur ash-Shoshiy, Muhammad Axsikatiy, Ahmad Axsikatiy, Abu Nasr Forobiy, Abulhasan O'zgandiy va boshqalar) haqida ham ma'lumotlar beradi. Olim o'zining "Mu'jam ul-udabo" asarida Buxorolik shoir Ifriqiy she'rlarini uning o'zidan tinglagani haqida yozadi [5].

Asar birinchi marta mashhur sharqshunos Margulis tomonidan olti jildda nashr qilinadi. Keyinchalik esa, yana bir necha bora chop etiladi.

Yoqut al-Hamaviyning "Mu'jam ul-buldon" va "Mu'jam ul-udabo" asarlarining har ikkisi bugungi kungacha yetib kelgan va ular Yaqin sharq va Yevropa universitetlari kutubxonalarida saqlanmoqda.

Olimning vafoti borasida olimlar turli ma'lumotlarni beradilar. Masalan, tarixchi Valid al-A'zamiy o'zining "A'yoni zamon va jiyroni Nu'mon" asarida Abu ad-Dar Yoqut al-Hamaviy ar-Rumiy hijriy 622-yil Jumad ul-avval oyining 12-sanasida chorshanba kuni uyidan joni uzilgan holda topilgan va Abu Hanifaning yonida dafn etilgan deydi.

"An-Nujum az-zohira fi muluki Misr va al-Qohira" kitobida yozilishicha Yoqut ibn Abdulloh al-Hamaviy ar-Rumiy Shahobiddin Abu ad-Dar, Askar al-Hamaviy nomli Bag'dodlik savdogarning xodimi bo'lib, u xattot va tasnifchi olim bo'lgan. 622-yilda vafot etgan [6].

Tarixchi Ibn Kasir o'zining "al-Bidoya va an-nihoya" asarida Yoqut al-Hamaviyni 623-yili, Rajab oyida vafot etgan deb ma'lumot qoldiradi.

Xulosa. Yuqorida o'rganganlarimizdan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, Yoqut al-Hamaviy yoshlikdan yetim qolib, qullik hayotini bosib o'tgan bo'lsada, uni sotib olgan savdogar Askar ibn Abu Nasr al-Hamaviy olimning kelajak hayoti uchun bir omad bo'ldi deya olamiz. Umri davomida ilm o'rganish, tijorat va savdo bilan shug'ullangan Yoqut al-Hamaviy nisbattan qisqa bo'lgan 51 yillik umri davomida o'zidan salmoqli va o'chmas iz qoldirib keta oldi. Olim kelajak avlod uning ilmiy-adabiy merosidan manfaat topishiga imkon yaratib ketdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. ياقوت الحموي مؤرخا من خلال كتابه معجم البلدان. د. يوسف عبدالعزيز الحميدي. لبنان 2014
2. ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله (ت1229\هـ626م) و كتابه: معجم البلدان الاقتصادية: دراسة تاريخية. رقية عبد الله أحمد أبو ليل. فلسطين. 2011
3. معجم الأدباء ارشاد الأريب الى معرفة الأديب. ياقوت الحموي الرومي 1993
4. معجم البلدان. ياقوت الحموي الرومي. بيروت. 1977
5. جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 1929
6. <https://muslimheritage.com>
7. <https://www.peoplelife.ru>
8. <https://www.noor-book.com>
9. Shomusarov, S., & Fatilloev, M. (2021). Linguopoetic Analysis of Arabic Lexical Unit "Umr"(Life) in Alisher Navai's Epic " Hayrat Ul-Abror". International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(3), 389-395.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000